
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.1

DOI 10.5281/zenodo.15574400

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В РЕГИОНАХ

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE REGIONS

БОГОДУХОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова».

BOGODUKHOV NIKITA ANDREEVICH,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Dorzhii Banzarov Buryat State University".

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития системы дополнительного профессионального образования в условиях цифровой трансформации. Обосновывается целесообразность внедрения механизма цифровой аккредитации как формы оценки уровня технологического развития образовательных организаций. Выделяются основные преимущества цифровой аккредитации: повышение прозрачности, стимулирование внедрения инноваций, укрепление доверия со стороны обучающихся и основание для предоставления государственной поддержки. Вводится и теоретически обосновывается термин «цифровая аккредитация». Подчёркивается отсутствие в научной литературе и зарубежной практике полных аналогов данной методики. Делается вывод о необходимости нормативного закрепления цифровой аккредитации в российском законодательстве как инструмента модернизации дополнительного профессионального образования.

The article examines the problems and prospects of developing the system of continuing professional education in the context of digital transformation. It substantiates the feasibility of implementing a digital accreditation mechanism as a form of assessing the level of technological development of educational organizations. The main advantages of digital accreditation are highlighted: increased transparency, stimulation of innovation adoption, strengthening trust from learners, and a basis for providing government support. The term "digital accreditation" is introduced and theoretically justified. The absence of complete analogues of this methodology in scientific literature and foreign practice is emphasized. A conclusion is drawn on the necessity of legally establishing digital accreditation in Russian legislation as a tool for modernizing continuing professional education.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, цифровая экономика, экономическая эффективность, экономика знаний, социально-экономическое развитие, региональное развитие.

Key words: continuing professional education, digital economy, economic efficiency, knowledge economy, socio-economic development, regional development.

Современная система дополнительного профессионального образования находится в условиях интенсивных трансформаций, вызванных как глобальными технологическими изменениями, так и возрастающими требованиями к качеству подготовки специалистов. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс становится ключевым направлением развития отрасли.

Целью исследования является разработка и обоснование механизма цифровой аккредитации дополнительного профессионального образования, направленного на оценку технологической инфраструктуры и цифровых компетенций учреждений.

Цифровая трансформация охватывает не только техническое оснащение учреждений, но и изменения в методах обучения, организации образовательного процесса, а также в механизмах оценки качества программ.

Глобальные цифровые тренды – такие как электронные образовательные платформы, дистанционное обучение, использование искусственного интеллекта и аналитика больших данных – оказывают существенное влияние на дополнительное профессиональное образование.

Эти технологии позволяют создавать более гибкие, персонализированные и доступные программы обучения, которые лучше отвечают потребностям рынка труда и решать такие проблемы как:

1. Ограниченный доступ к качественным программам в регионах. Большинство регионов России испытывают дефицит современных образовательных ресурсов, оборудования и квалифицированных преподавателей. Это снижает доступность актуального и востребованного обучения для населения, особенно в отдалённых и сельских территориях. Цифровизация позволяет организовать обучение в дистанционном формате, включая вебинары, онлайн-курсы и смешанное обучение, тем самым устраняя территориальные барьеры и расширяя охват обучающихся.

2. Отсутствие адаптивности к меняющемуся рынку труда. Программы ДПО часто обновляются с запозданием и не всегда отражают реальные потребности работодателей. Это снижает их практическую ценность и эффективность. Интеграция цифровых технологий, особенно систем анализа данных и искусственного интеллекта, позволяет оперативно отслеживать тренды на рынке труда, прогнозировать востребованные компетенции и адаптировать содержание курсов под конкретные запросы отраслей и компаний.

Показательным примером является, проект Роснавык, цель которого создание единой экосистемы, где бизнес, образование, органы власти и общество смогут отслеживать динамику спроса на специалистов и востребованные навыки в стране.

3. Недоверие со стороны обучающихся и работодателей. Из-за отсутствия прозрачных механизмов оценки качества, многие программы воспринимаются как формальные или малоэффективные. Цифровизация помогает решить эту проблему за счёт создания цифровых следов обучения (учёт вовлечённости, успеваемости, активности обучающихся), а также благодаря возможности демонстрации цифровых портфолио и открытых сертификатов, подтверждающих реальные результаты обучения.

4. Недостаток преподавателей с цифровыми компетенциями.

Во многих учреждениях отсутствует кадровая база, способная реализовывать цифровые образовательные программы на современном уровне. Внедрение цифровых решений стимулирует необходимость повышения квалификации персонала, что, в свою очередь, способствует общему росту качества образования.

Вместе с тем, обучающиеся продолжают ориентироваться в первую очередь на стоимость обучения, наименование программы и репутацию университета, а не на уровень цифрового внедрения в образовательный процесс.

Однако именно уровень цифровизации может стать важнейшим конкурентным преимуществом образовательных организаций в будущем, обеспечивая более высокий уровень интерактивности, доступности и эффективности обучения. На данный момент ограниченность цифровых компетенций и технических ресурсов, особенно в регионах, сдерживают массовое распространение и выбор слушателями именно таких программ.

В связи с этим возникает необходимость разработки механизма поддержки таких учреждений, который учитывал бы уровень цифровизации образовательного процесса, но при этом не ограничивал распространение программ, не участвующих в поддержке.

Наиболее приемлемым инструментом для этого может стать механизм аккредитации дополнительного профессионального образования

Термин аккредитация происходит из латинского слова «acredo», что означает: доверять. Первоначально использовалось в международном праве, для обозначения процедуры назначения лица в качестве представителя государства в другой стране. В настоящее время данный термин нашел свое применение во многих областях: в журналистике – при допуске журналиста для информационного освещения событий в органах государственной власти, в спорте – для подтверждения права участвовать спортсменам, судьям и тренерам в соревнованиях, в строительстве – для допуска к проведению определенных видов строительных работ, в образовании – для подтверждения права осуществлять конкретную форму, вид или направление обучения.

Аккредитация в системе образования достаточно давно представляет собой объект научного анализа и теоретико-методологических исследований, поскольку она играет ключевую роль в обеспечении качества образовательных программ, институционального развития и соответствия образовательных результатов актуальным требованиям общества, экономики и профессионального сообщества. Вопросам ее изучения, посвящены труды к.э.н. И.Ю. Герасимчук, которая в своем диссертационном исследовании, характеризовала государственную и общественно-профессиональную аккредитацию как способ обеспечения качественной подготовки специалистов [4, с. 24].

В свою очередь, к.э.н. И.З. Ахтариев, указывал на то, что общественная аккредитация образования, способствует упорядочиванию отношений на рынке образовательных услуг, противодействию недобросовестному поведению образовательных организаций и повышению качества образовательных услуг [1, с. 12].

Интересна также позиция д.п.н. Г.Н. Мотовой, которая подходила к данному вопросу более концептуально, отмечая, что Показатели аккредитации являются необходимым инструментом для дифференциации учреждений по типам и видам, основой для определения критериальных значений по каждому из них, механизма принятия решения по результатам аккредитации. Тем самым рассматривая аккредитацию как одну из методик для оценки уровня развития образования.

В Российской Федерации система аккредитации в образовании реализуется в первую очередь в сфере высшего образования. Так, согласно Положению о государственной аккредитации образовательной деятельности и Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», аккредитация проводится в организациях, осуществляющих деятельность непосредственно по реализации основных образовательных программ (за исключением обра-

зовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров, образовательных программ, для обучающихся с нарушением интеллекта, и основных программ профессионального обучения) [6, с. 224]. Аккредитация проводится в двух формах: государственная и профессионально-общественная.

Как отмечают, М.М. Бутакова, Л.А. Капустян, профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающих требованиям профессиональных стандартов, потребностям рынка труда в специалистах, рабочих и служащих соответствующего профиля [2, с. 90].

Аккредитация образования, не является уникальным явлением в российской сфере образования. В Республике Таджикистан, согласно Положению о государственной аккредитации образовательных учреждений, проводится государственная аккредитация всех образовательных учреждений независимо от их форм собственности и ведомственной подчинённости.

Д.Н. Убайдзода и Ш.М. Рахмонов по этому поводу говорят, что аккредитация играет регулирующую роль и помогает коллективу достигнуть более высоких показателей в работе, способствует развитию творческой активности членов общества, привлечённых к образовательному процессу, формированию у них принципиальности, организованности, ответственности, индивидуальной и профессиональной этики [9, с. 29].

Согласно Федеральным законам о финансировании и координации высшего образования Швейцарии, Швейцарское агентство по аккредитации и обеспечению качества проводит аккредитацию высших учебных заведений на предмет соответствия единым национальным требованиям и стандартам образования [3, с. 311].

В Кыргызстане существуют порядка семи независимых аккредитационных агентств, которые осуществляют самооценку образовательных организаций, в частности это: «Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций», Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) «Билим-стантарт», «Сапаттуу билим», «Эл баасы» и др. [7, с. 3].

В Российской Федерации аккредитация частично затронула сферу дополнительного профессионального образования, но не через образовательный аспект, а в рамках охраны труда.

Необходимость внедрения дополнительного механизма контроля в виде аккредитации образовательных программ по охране труда обусловлена повышенной социальной значимостью данного направления подготовки и потенциально высокими рисками для жизни и здоровья граждан, возникающими вследствие недостаточного или некорректного усвоения обучающимися соответствующего учебного материала.

Введении механизма профессионально-общественной аккредитации как инструмент механизма управления социально-экономическими процессами в сфере дополнительного профессионального образования, предлагали в своей научной статье И.И. Дерин и К.А. Ерина [5, с. 123].

Е.Л. Сысова, рассматривала аккредитацию как один из инструментов для повышения качества услуг организаций в сфере дополнительного профессионального образования [8, с. 486].

Б.И. Шайтан, отметил положительный эффект от общественной аккредитации государственных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования для агропромышленного комплекса [10, с. 41].

Исходя из анализа, научной литературы мы можем выявить следующие положительные аспекты аккредитации в образовании.

1. Обеспечение качества образовательных услуг.
2. Повышение доверия со стороны потребителей образовательных услуг.
3. Стимулирование постоянного обновления и развития программ.
4. Прозрачность и подотчётность.

Однако введение аккредитации в сфере дополнительного профессионального образования затруднено в силу следующих причин.

1. Отсутствие унифицированных требований к программам дополнительного профессионального образования. В отличие от традиционного образования, которое реализуется на протяжении длительного периода и направлено на получение целого комплекса навыков, которые можно унифицировать и систематизировать, дополнительное профессиональное образование направлено на освоение небольшого количества навыков, которые возможно применить сразу после прохождения обучения.

2. Процесс аккредитации программ дополнительного профессионального образования требует участия квалифицированных экспертов, которые обладают глубокими знаниями в соответствующих профессиональных областях, а также опытом в оценке образовательных программ. Однако, учитывая, что учреждений дополнительного профессионального образования значительно больше чем высших учебных заведений, система аккредитации может столкнуться с проблемой недостатка специалистов для проведения экспертизы.

3. Проведение аккредитации приводит к временным, кадровым и финансовым затратам со стороны учебного учреждения. Количество программ в организациях дополнительного профессионального образования может в несколько раз превышать аналогичный показатель в учреждениях высшего образования.

Проведение аккредитации требует от организации выделения соответствующих кадров, которые вместо оказания образовательных услуг либо осуществления административной деятельности будут задействованы в подготовке, согласовании, подписании и направлении необходимых документов, что с учетом существенного меньшего бюджета таких учреждений может быть экономически невыгодно.

Во избежание вышеуказанных проблем и с целью повышения индекса цифровизации дополнительного профессионального образования в регионах, предлагается проведение цифровой аккредитации дополнительного профессионального образования.

Суть такой аккредитации в оценке уровня технологического развития учреждения дополнительного профессионального образования. Оценка осуществляется по технологическим критериям, таким как обеспеченность оборудованием, использование электронных образовательных платформ и степень внедрения искусственного интеллекта. Данные критерии не затрагивают содержание учебных программ, что помогает избежать проблему ограничения программ вне образовательных стандартов.

Идея цифровой аккредитации как отдельного механизма оценки технологического уровня учреждений в дополнительном профессиональном образовании является относительно новой и не имеет широкой теоретической проработки в научной литературе.

Тем самым возникает необходимость введения в научный оборот термин «цифровая аккредитация дополнительного профессионального образования», под которым понимается форма оценки степени внедрения технологических решений в реализацию программ дополнительного профессионального образования.

В отличие от традиционной аккредитации, ориентированной преимущественно на соответствие содержательных аспектов образовательных программ государственным или профессиональным стандартам, цифровая аккредитация фокусируется на объективной оценке технологической инфраструктуры и цифровой среды учреждения.

В зарубежной практике предпринимаются попытки создания подобной системы оценки, например: ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) раз-

работывает проект нацеленный на оценку качества цифровых решений в образовании (The European Association for Quality Assurance in Higher Education : URL: <https://www.enqa.eu/>).

В Австралии разработан ACODE Benchmarks, который представляет из себя руководство по оценке уровня цифровизации в учебном учреждении, которое включает в себя оценку использования систем управления обучением, AI-аналитики, цифровых коммуникаций и т.д. (The ACODE Benchmarks for Technology Enhanced Learning // ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/320216099_The_ACODE_Benchmarks_for_Technology_Enhanced_Learning).

Вместе с тем, указанные концепции не обладают системным характером и ограничены в практическом применении, выступая преимущественно в роли инструментария для сравнительного анализа образовательных учреждений. Следовательно, в зарубежной практике отсутствует полноформатный аналог предлагаемой концепции цифровой аккредитации.

Учреждения должны включаться в перечень аккредитованных организаций, в том случае если их показатели превышают средние показатели по стране. Вместе с тем, аккредитация не должна ограничивать возможность осуществления образовательной деятельности в случае ее отсутствия. К примеру, если образовательная организация не имеет аккредитацию на обучение охране труда, соответственно она не может выдавать дипломы о повышении квалификации и профессиональной переподготовки по данному направлению.

В нашем случае такой подход неизбежно приведет к ограничению возможности действующих учреждений, поскольку в большей части российских регионах дополнительное профессиональное образование реализуется либо традиционным способом, либо с минимальным использованием систем дистанционного обучения.

Учитывая это, такая аккредитация не должна быть всеобщей и обязательной. Ее значение должно сводиться к повышению уровня доверия со стороны обучающихся, а также к возможности государственной поддержки в форме грантов и субсидий на возмещение затрат на закупку оборудования, программного обеспечения и повышения квалификации кадров, для организаций имеющих соответствующую аккредитацию. Аккредитация должна проводиться на государственном уровне, поскольку у общественной и профессиональной аккредитации есть определенные недостатки, связанные с низким уровнем доверия населения к общественным структурам

Введение цифровой аккредитации должно сопровождаться внесением изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», путем формирования отдельной статьи, содержащей в себе общие принципы проведения аккредитации и ее добровольный характер, а также принятия на уровне Правительства Российской Федерации порядка проведения цифровой аккредитации.

На наш взгляд данная идея позволит, повысить уровень вовлеченности образовательных организаций в повышении уровня технологического сопровождения учебных программ, сделает такие учреждения более привлекательными для будущих слушателей.

Дополнительно данные по количеству организаций прошедших цифровую аккредитацию могут быть использованы для статистических исследований, а также в качестве одного из критериев для оценки уровня развития дополнительного профессионального образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахтариев И.З. Особенности формирования рынка услуг общественной аккредитации образовательных программ и учреждений в России: дис. ... канд. экон. наук. Москва, 2010. 147 с.
2. Бутакова М.М. К вопросу о роли аккредитации в повышении качества высшего образования / М.М. Бутакова, Л.А. Капустян // Экономика. Профессия. Бизнес. 2016. № S2. С. 89-95.

3. Вок М.Г. Зарубежная практика лицензионно-разрешительной деятельности в области образования // Управление наукой и наукометрия. 2020. Т. 15. № 3. С. 307-330.
4. Герасимчук И.Ю. Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ как механизм обеспечения качества подготовки специалистов в области техники и технологий: дис. ... канд. пед. наук. Томск, 2008. 215 с.
5. Дерен И.И. Профессионально-общественная аккредитация как инструмент механизма управления социально-экономическими процессами в сфере дополнительного профессионального образования / И.И. Дерен, К.А. Ерина // Вестник университета. 2023. № 9. С. 123-132.
6. Неровная Н.Н. Порядок и особенности аккредитации высших учебных заведений // Инновационные технологии в науке и образовании: сборник статей VI Международной научно-практической конференции : в 2 ч., Пенза, 05 ноября 2017 года. Том Часть 1. Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. С. 223-225.
7. Омурзакова А.М. Государственные аккредитационные стандарты образования в Кыргызской республике / А.М. Омурзакова, Т.К. Исманов // E-Scio. 2021. № 2(53). С. 1-12.
8. Сысова Е.Л. Аккредитация как инструмент повышения качества услуг организаций дополнительного профессионального образования / Е. Л. Сысова // Экономика и предпринимательство. 2015. № 9-1(62). С. 486-489.
9. Убайдзода Д.Н. Государственная аккредитация образовательных учреждений Таджикистана как механизм повышения качества образования / Д.Н. Убайдзода, Ш.М. Рахмонов // Вестник Педагогического университета. 2018. № 2(74). С. 28-33.
10. Шайтан Б.И. Особенности общественной аккредитации государственных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования агропромышленного комплекса // Сборник трудов по проблемам дополнительного профессионального образования. 2021. № 40. С. 41-49.

Поступила в редакцию: 21.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Богодухов Н.А., 2025.